

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'afar Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	199
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	254
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	258
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	261
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	265
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari	269
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	273
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	277
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	281
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	285
Jumanova Nasiba Sherboiyevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni	288
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	292
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	295
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	299
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	302
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	308
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	312
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	315
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	319
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	323
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	327
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	331
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	334
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	338
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	344
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	350
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	

NUROTA TOG' TIZMASINING TABIIY GEOGRAFIK XUSUSIYATLARI

Esonqulova Dilbar Sayitovna
 Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Maqola bugungi dolzarb muammolardan biri bo'lib, Nurota tog' tizmasining tabiiy-geografik xususiyatlari va ahamiyati masalalariga bag'ishlangan. Tabiatda Nurota tog' tizmasi o'simliklari juda keng tarqalgan bo'lib, ulardan xalq xo'jaligining turli sohalarida foydalanilishi, shuningdek, tog' tizmasidagi o'simliklarning ayrim turlari va xususiyatlarini o'rganish masalalariga qaratilgan.

Kalit so'zlar: ekologiya, atrof-muhit, o'simlik, hayvonot dunyosi, antropogen, tog', tizma, tabiiy, geografik, noyob, turlar, populyatsiyalar, qumtepalari, barخانlar, shuvoq fitotsenozlari, hidli ferula, jungor irisi, mullen, cho'l o'tlari.

Abstract: The article addresses one of the most pressing issues today and is devoted to the natural and geographical features and the ecosystem of the Nurota mountain range. In nature, plants of the Nurota mountain range are widely distributed, their use in various sectors of the national economy, as well as the study of individual species and characteristics of the mountain range's plants.

Key words: ecology, ecological flora, fauna, anthropogenic, mountain, ridge, natural, geographical, rare, species, populations, sand dunes, dunes, wormwood phytocenoses, fragrant ferula, Iris jungor, mullein, desert grass.

Аннотация: Статья является одной из актуальных на сегодняшний день проблем и посвящена вопросам природно-географических особенностей и экосистемы горного хребта Нурота. В природе растения горного хребта Нурота очень распространены, их применение в различных отраслях народного хозяйства, а также изучение отдельных видов и особенностей растений горного хребта.

Ключевые слова: экология, экологическая флора, фауна, антропогенная, горная, хребтовая, природная, географическая, редкая, виды, популяции, песчаные дюны, барханы, полынные фитоценозы, пахучая ферула, ирис Юнгор, коровяк, пустынная трава.

KIRISH

O'zbekiston iqtisodiyoti tez sur'atlar bilan o'sib borayotgan va aholi soni ortib borayotgan mamlakatlardan biri bo'lib, tabiiy ekotizimlar, o'simlik va hayvonot dunyosiga antropogen ta'sir muttasil ortib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish Konsepsiyasining maqsadli ko'rsatkichlariga erishish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, BMTning Biologik xilma-xillik to'g'risidagi konventsiyasiga (1992) a'zo davlatlar qatoriga qo'shilishi bilan mamlakat o'simlik dunyosi haqidagi ma'lumotlar ayniqsa muhim hisoblanadi.

Ushbu muammoni hal qilish uchun O'zbekiston Respublikasida o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish, undan foydalanish va ko'paytirish sohasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi bir qator qonun hujjatlari qabul qilindi. Biologik obyektlarning davlat kadastrini yuritish, noyob va yo'qolib ketish xavfi ostida turgan turlar populyatsiyalari holatini hisobga olish va baholashga katta e'tibor qaratilmoqda.

Atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash, tabiatni muhofaza qilish sohasidagi qonun hujjatlari buzilishlarini profilaktika qilish, ularni aniqlash va oldini olishning samarali mexanizmlarini joriy etish, respublika aholi punktlarining sanitariya va ekologik holati uchun davlat organlari, xo'jalik yurituvchi subyektlar rahbarlari va fuqarolarning shaxsiy javobgarligini kuchaytirish, shuningdek, 2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalarga erishishni ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish Konsepsiyasining maqsadli ko'rsatkichlariga erishish yuzasidan mas'uliyatli vazifalar belgilab qo'yilgan.¹

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 30.10.2019-yildagi "2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5863-son Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-4574008>

O'rta Osiyo o'zining geografik tuzilishi jihatidan asosan ikki: tog'lik va tekislik qismlarga bo'linadi. Tekislik qismi katta maydonni egallab, uning g'arbiy va shimoliy qismlarida, tog'li qismi esa uning sharqiy, janubi-sharqiy va janubiy qismlarida joylashgan. Bu qismlarni ajratib turuvchi chegara juda egri-bugri, chunki ba'zi bir tog' tizmalar, xususan Qoratov, Nurota va boshqa tizmalar tekisliklar ichkarisiga bir necha yuz kilometrga kirib boradi. Shu bilan birga, tekisliklar dengiz qo'ltiqlari singari tog'lar orasiga kirib boradi. O'rta Osiyo orografiyasi tavsifini uning tog'lik qismidan boshlaymiz.

Nurota tog' tizmasining tabiiy-geografik xususiyatlari o'ziga xos bo'lib, tuzilishi xilma-xil va murakkabdir. Nurota tog' tizmalariga diqqat qaratadigan bo'lsak, baland va past tog'lar hamda qirlar bir-biri bilan almashib turadi. Ularni ko'plab daryolar, quruq o'zanlar va chuqur jarliklar kesib o'tadi. Shamollar ta'sirida kelib chiqqan turli eol relyef shakllari (qum tepalari, barxanlar va boshqalar) yer yuzasini o'zgartiradi va xilma-xil qiladi.

Ushbu tog' dahasi o'z ichiga uchta tizmani olgan: Qoratov, Oqtov va Nurota tog'lari. Lekin tog' tizmasi balandligi bilan ajralmaydi va eng baland nuqtasi – Hayotbaxshi tog'i bo'lib, 2169 metr balandlikda joylashgan. Biroq, alpinistlar tomonidan bu joyga bo'lgan qiziqish kam bo'lsa-da, Nurota tog'lari boy tarixi, noyob yodgorliklari, yumshoq iqlimi va shifobaxsh chashmalari bois ko'plab sayyohlarni o'ziga jalb qiladi.²

Nurota tog'larining g'arbiy yonbag'rida yana bir juda qiziq yodgorlik – Sarmishsoy darasi joylashgan. Bu yer ko'plab petrogliflari bilan mashhur bo'lib, shu nomli daryo chegarasi bo'ylab topilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Markaziy gerbariy fondlarida Navoiy viloyati ko'plab gerbariy namunalari bilan ifodalangan. 1950–1970-yillarda ushbu hududning yaylov resurslarini o'rgangan geobotanika ekspeditsiyalari xodimlari tomonidan katta miqdordagi materiallar to'plangan.

Yigirmanchi asrda hozirgi Navoiy viloyati hududidan to'plangan gerbariy namunalarning asosiy yig'uvchilari M. G. Popov, E. P. Korovin, I. I. Granitov, V. P. Drobov, E. M. Demurina, O. E. Knorring, P. Gomolitskiy, G. Dolgix, I. A. Momo, Vvedenskiy, V. P. Bochantsev, L. Popova, N. S. Zaprometova, L. L. Bulgakova, K. D. Muvravyanskiy, V. A. Burygin, K. Xaydarov, A. D. Li, K. Z. Zokirov, P. K. Zokirov, T. A. Adilov, M. M. Nabiev, T. I. Tsukervanik, M. M. Arifxanova, A. D. Pyataeva, M. Pryaxin va R. V. Kamelinlar tomonidan o'rganilgan.

Botanika-geografik jihatdan Navoiy viloyati hududi 7 ta tumanning bir qismini o'z ichiga oladi: Nurota tumanining Nurota va Oqtov tumanlari hamda O'rta Osiyo tog'li viloyatining Ko'histon tumanining Zirabuloq–Ziyodin tumani, Qizilqum tumanining Qizilqum va Qizilqum chekka tumanlari, Turon viloyatining Buxoro tumanining Quyi Zarafshon va Qarshi–Karnabchul tumanlari (Tojiboev, Beshko, Popov, 2016; Tojiboev va boshqalar, 2017). Botanika-geografik hududlar xaritasi va ularning xarakterli landshaftlarining fotosuratlarini quyida "Illyustratsiyalar" bo'limida keltirilgan.

Hudud ko'p asrlar davomida inson xo'jalik faoliyati ta'sirida bo'lgan va uning o'simlik qoplami sezilarli o'zgarishlarga uchragan, borish qiyin bo'lgan tosh massivlar bundan mustasno. Hududning qurg'oqchilligi va suv resurslarining tanqisligi sababli bu yerda dehqonchilik kichik miqyosda bo'lib, o'simliklarga ta'sir qiluvchi asosiy antropogen omil – chorvachilik hisoblanadi.

Bundan tashqari, Nurotov tizmasining ko'plab hududlarida geologik qidiruv va qazib olish ishlari olib borilmoqda. Bu hududning o'simliklari haqida asosiy ma'lumotlar E. P. Korovin (1934, 1961, 1962), E. M. Demurina (1975), P. K. Zokirov (1969, 1971), R. V. Kamelin (1973, 1990) asarlarida o'z aksini topgan. 20-asrning 50–70-yillarida bu sohada N. S. Zaprometova, V. A. Burygin, A. D. Li, P. K. Zokirov va T. I. Tsukervaniklar tomonidan geobotanik tadqiqotlar olib borilgan. Katta gerbariy materiali to'plangan va TASH kolleksiyalarida saqlanadi.

Nurotov tizmasining Navoiy qismining qurg'oqchil va cho'llashganligi sababli bu yerdagi o'simlik dunyosi Samarqand va, ayniqsa, Jizzax viloyatiga tegishli o'simlik dunyosiga nisbatan sezilarli darajada qashshoq-roqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Nurotovning janubiy yonbag'irlari ancha mayin, zaif kesilgan, relyefi yumshoq bo'lib, asta-sekin tog'lararo Nurota vodiysiga tushadi va Nurota tog'larining shimoliy hamda janubiy tarmoqlarini ajratib turadi. Navoiy viloyatining bu qismining o'simlik qoplami mutlaq balandliklar amplitudasi va balandlik zonalligi, relyef, ona jinslar, namlik sharoiti, mikroiklim kabi omillarning uyg'unligi tufayli juda xilma-xilligi bilan ajralib turadi. To'rt ta balandlik zonasi – tekislik, tog' oldi, past tog'lar va o'rta tog'lar mavjud.

Tekisliklarda va past tog' etaklarida (dengiz sathidan 300–800 m balandlikda) efemer-shuvoq fitotsenozlari, hidli ferula, jungor irisi, mullen, cho'l o'tlar ustunlik qiladi. Tog' oldi kamarining yuqori qismini efemer-shuvoq va tikanli bodomlar egallagan.

² <https://meros.uz/object/nuratinские-gor>

Tog'larning quyi va o'rta zonalari juda rang-barang, mozaik o'simlik qoplamiga ega bo'lib, bug'doy o'ti va baland o'tli savannoidlar bilan birgalikda sho'rva va butazor o'rmonlari bilan ifodalanadi. Bundan tashqari, o'rta tog' kamarida yarim buta jamoalari (frigan), tusli dashtlar va tog'li kserofitlar (tikanli yostiqlar va tikanli o'tlar) rivojlangan bo'lib, ularda saz o'simliklari parchalari uchraydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Navoiy viloyatida o'simlik va landshaft xilma-xilligi bo'yicha Oqtau botanika-geografik mintaqasining eng qiziqarli qismi, jumladan, ko'plab tor maydonli turlarning yashash muhiti bo'lgan Aktau marmar jinslarining keng massivlari joylashgan.

Oqtau botanika-geografik oblasti bir qator qattiq endemiklarning mavjudligi bilan tavsiflanadi (*Allium aktauense* F. O. Xass. S. Esankulov, *Allium habibi* F. O. Xass., *Astragalus nuratensis* Popov, *Astragalus saidii* F. O. Xass. S. Esankulov, *Pilanadomenia*, *Aupinatause*. Popov sobiq *Tscherneva*, *Ferula nuratavica* Pimenov, *Scutellaria botschantzevii* M. N. Abdull va *Vikoa krascheninnikovii* Kamelin).

Xususan, past, ancha monoton landshaftlarga ega Qoratov tizmasi O'zbekiston florasining eng qiziqarli va noyob endemiklaridan biri – kutilmagan kuzgi o't (*Autumnalia innopinata* Pimenov) bilan ajralib turadi. Navoiy viloyatidagi Oqtau viloyati uchun jami 842 turdagi o'simlik aniqlangan. Nurota tog'larining g'arbiy qismidagi o'simliklarga Qizilqum cho'lining yaqinligi sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Bu hududning Qizilqum florasini bilan o'xshashligi (xususan, qoldiqlari) *Asteraceae*, *Fabaceae*, *Liliaceae*, *Amaryllidaceae* va boshqa oilalar tarkibida kuzatiladi. Tog' oldi tekisligida va Nurotov va Oqtauning g'arbiy chekkalaridagi tog' oldi kamarida ko'p tipik cho'l turlari, masalan, *Astragalus ammophilus* Kar. S. Kir., *A. subbijugus* Ledeb., *A. villosissimus* Bunge, *Ephedra strobilacea* Bunge, *Ferula foetida* (Bunge) Regel va boshqalar uchraydi. Navoiy viloyati tarkibidagi Tog'li O'rta Osiyo viloyati Ko'histon tumanining Zirabuloq-Ziadin tumani g'arbiy, quyi tog' va cho'l qismini o'z ichiga oladi (*Azkamar platosi*, *Qoratog' tog'lari*, *Kirtau*, *Terikboba*, *Turytau*, *Chingiz* va boshqa mayda tepaliklar).

Dengiz sathidan maksimal balandligi 866 m. Turlarning xilma-xilligi nuqtai nazaridan, o'tlash va qazib olish natijasida qurg'oqchil va juda o'zgargan hududning florasini Tien-Shandan sezilarli darajada past. Nurota florasining o'ziga xos xususiyati – bu endemizmning sezilarli darajasi. Navoiy viloyati hududidan topilgan ushbu botanika-geografik o'lkani qattiq endemiklari qatorida quyidagilarni qayd etish mumkin: masalan, *Acantholimon*ning 3 endemik turi (*Acantholimon nuratavicum* Zakirov ex Lincz., *A. subavenaceum* Lincz., yaqinda tasvirlangan *Acantholimon zakirovii* Beshko). Ammo umuman olganda, viloyat endemiklarining aksariyati Nurotovning Jizzax qismida, ayniqsa, Nurota qo'riqxonasi hududida to'plangan.

Navoiy viloyati Nurota tumanining Oqtau tumani tarkibiga Oqtau (*Bahiltau*) tizmasining g'arbiy qismi, jumladan, dengiz sathidan 1993 m balandlikdagi Taxku tizmasining eng baland nuqtasi, shuningdek, past va juda cho'llangan Qoratov tizmasi kiradi. Nurota tog'larining janubiy tarmog'i tizmalarining balandligi past bo'lgani sababli, landshaftlar va yashash joylarining xilma-xilligi hamda turlar soni bo'yicha quruqroq sharoitda Oqtau viloyati florasini umuman Nurota viloyati florasiga nisbatan birmuncha qashshoqroqdir.

Navoiy viloyatida o'simlik va landshaftlarning xilma-xilligi bo'yicha Oqtau botanika-geografik o'lkasining eng qiziqarli qismi, jumladan, Oqtau marmar jinslarining keng yo'llari, ko'plab tor hududli turlar uchun yashash joylari hisoblanadi. Oqtau botanika-geografik oblasti bir qator qattiq endemiklarning mavjudligi bilan tavsiflanadi (*Allium aktauense* F. O. Xass. S. Esankulov, *Allium habibi* F. O. Xass., *Astragalus nuratensis* Popov, *Astragalus saidii* F. O. Xass. S. Esankulov, *Ferula nuratavica* Pimenov, *Scutellaria botschantzevii* M. N. Abdull va *Vikoa krascheninnikovii* Kamelin).

Xususan, past, ancha monoton landshaftlarga ega Qoratov tizmasi O'zbekiston florasining eng qiziqarli va noyob endemiklaridan biri – kutilmagan kuzgi o't (*Autumnalia innopinata* Pimenov) bilan ajralib turadi. Navoiy viloyatidagi Oqtov hududi uchun jami 842 turdagi o'simlik aniqlangan. Nurota tog'larining g'arbiy qismidagi o'simliklar va o'simlik dunyosiga Qizilqum cho'lining yaqinligi sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Bu hududning Qizilqum florasini bilan o'xshashligi (xususan, qoldiqlari) *Asteraceae*, *Fabaceae*, *Liliaceae*, *Amaryllidaceae* va boshqa oilalar tarkibida kuzatiladi. Tog' oldi tekisligida va Nurota hamda Oqtovning g'arbiy chekkalaridagi tog' oldi kamarida ko'p tipik cho'l turlari uchraydi, masalan: *Astragalus ammophilus* Kar. & Kir., *A. subbijugus* Ledeb., *A. villosissimus* Bunge, *Ephedra strobilacea* Bunge, *Ferula foetida* (Bunge) Regel va boshqalar.

Tabiiy muhitni muhofaza qilish va biologik resurslardan oqilona foydalanish har qanday davlatning muvaffaqiyatli ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosidir.

O'zbekiston Respublikasi o'ziga xos landshaft va biologik xilma-xillikka ega bo'lib, ko'plab endemik, yo'qolib ketish xavfi ostida turgan va iqtisodiy jihatdan qimmatli o'simlik va hayvon turlariga ega. Ular nafaqat milliy, balki umumjahon merosi hisoblanadi. O'zbekiston hududi sayyoramizning asosiy ekologik hududlaridan biri bo'lib, ularni o'rganish va muhofaza qilish ustuvor vazifa hisoblanadi.

Bu juda qiyin vazifa, chunki o'simlik dunyosi ob'yektlarini davlat miqyosida muntazam ro'yxatga olish va monitoring qilish ko'plab qiyinchiliklar bilan bog'liq.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, Nurota tog'larining tabiati o'ziga xos landshaft va biologik xilma-xillikka ega bo'lib, ko'plab endemik, yo'qolib ketish xavfi ostida turgan va iqtisodiy jihatdan qimmatli o'simlik turlariga ega. Ulardan xalq xo'jaligining turli sohalarida foydalaniladi.

Demak, tabiatdagi o'simliklarning o'rni inson hayotida muhim ahamiyatga ega ekanini his qilgan holda, ularni toza saqlash nihoyatda muhimdir. Uni toza saqlashga har bir kishi o'z hissasini qo'shmog'i lozim. Buning uchun esa farzandlarimizni yoshligidanoq tabiatni sevishtga, uni toza va sof holatda saqlash zarurligiga o'rgatish kerak. Atrof-muhit va suvning ifloslanishi o'zimiz uchun salbiy holatlarga olib kelishini tushuntirib borish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 30.10.2019-yildagi "2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasi-ning Atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5863-son Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-4574008>
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Nurota_tog%CA%BBlari.
3. Mamatqulov M. O'rta Osiyo geografiyasi. Toshkent: Universitet, 2008. 11–12-betlar.
4. "Astragalus saidii F.O.Khass. & Esankulov." World Flora Online, <http://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0001342861>.
5. Kamolov E.Sh. "Nurota tizmasining turistik imkoniyatlari va hududda ekoturistik marshrutlarni ishlab chiqish." *Ekonomika i Sotsium*, 2024, <https://cyberleninka.ru/article/n/nurota-tizmasining-turistik-imkoniyatlari-va-hududda-ekoturistik-marshrutlarni-ishlab-chiqish>.
6. "Nurota davlat qo'riqxonasi." O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi, 2024, <https://gov.uz/eco/news/view/22697>.
7. <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/2746>.
8. "Turkiston-Nurota tizmasi tog' landshaftlarini rekreatsiya maqsadida manzilli baholash." *Uzzamin*, 2022, <https://uzzamin.uz/en/magazines/4-2022/turkiston-nurota-tizmasi-tog-landshaftlarini-rekreatsiya-maqsadida-manzilli-baholash-uzzamin.pdf>.
9. "Nurota davlat qo'riqxonasining fizik-geografik xususiyati va o'simliklari." *Zenodo*, 2023, <https://zenodo.org/record/7693270>.
10. "Yer yuzasi, geologik tuzilishi va foydali qazilmalari." *Geografiya.uz*, 2024, <https://geografiya.uz/ozbekiston-tabiyy-geografiyasi/11738-yer-yuzasi-geologik-tuzilishi-va-foydali-qazilmalari.html>.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.